

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/383422983>

Análisis de la relación del control fiscal y municipios PDET con énfasis en el goce efectivo de derechos en Colombia Resultado del Proyecto de Investigación

Preprint · June 2022

DOI: 10.13140/RG.2.2.32687.14249

CITATIONS

0

2 authors, including:

Observatorio Política Pública del Control Fiscal

Auditoría General de la República

14 PUBLICATIONS 0 CITATIONS

SEE PROFILE

Análisis de la relación del control fiscal y municipios PDET con énfasis en el goce efectivo de derechos en Colombia

Resultado del Proyecto de Investigación

Mara Margarita Montes Arrieta

Junio 2022

Mara Margarita Montes Arrieta -Abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en derecho administrativo de la Universidad Sergio Arboleda e investigadora del Observatorio de Políticas Públicas de Control Fiscal de la Auditoría General de la República. ORCID: orcid.org/0000-0002-5006-708. Correo electrónico: maramontesarrieta@gmail.com
CvLAC: https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001765443

Resumen

Los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que serían priorizados en 170 municipios adscritos en 16 subregiones, se establecieron para mejorar las condiciones de vida y que sus habitantes gozaran efectivamente de los derechos fundamentales instituidos en la Constitución Política de 1991, de los cuales les han sido transgredidos por las autoridades encargadas de ser los garantes de su protección. Para su vigilancia y control, se instituyeron entidades como la CGR que por medio del control fiscal permite actuar para evitar el detrimento en el erario de Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré, Tierralta, y Valencia que hacen parte del Sur de Córdoba, subregión perteneciente a los PDET en el país. De ahí que, se tenga como objetivo central el análisis de la relación entre el control fiscal en los municipios priorizados y el goce efectivo de derechos que deriva de la buena ejecución de los recursos del erario. Se acude, a una investigación socio-jurídica con enfoque cuantitativo que permite el análisis de los datos recolectados de instituciones estatales y no gubernamentales además de literatura y textos relacionados al tema que, permitirán concluir las deficiencias existentes tanto en el control fiscal como en la ejecución de recursos que no permiten un acceso a una calidad de vida en mejores condiciones.

Palabras clave: Control fiscal, Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), municipios priorizados, Sur de Córdoba, derechos fundamentales.

Abstract

The Development Plans with a Territorial Approach (PDET) that would be prioritized in 170 municipalities assigned to 16 subregions, were established to improve living conditions and that their inhabitants effectively enjoy the fundamental rights established in the Political Constitution of 1991, of which they have been transgressed by the authorities in charge of being the guarantors of their protection. For its surveillance and control, entities such as the CGR were instituted, which through fiscal control allows action to avoid detriment to the treasury of Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré, Tierralta, and Valencia, which are part of the South of Córdoba, subregion belonging to the PDET in the country. Hence, the central objective is the analysis of the relationship between fiscal control in the prioritized municipalities and the effective enjoyment of rights that derives from the good execution of treasury resources. We go to a socio-legal investigation with a quantitative approach that allows the analysis of the data collected from state and non-governmental institutions as well as literature and texts related to the subject that will allow us to conclude the existing deficiencies both in fiscal control and in the execution. of resources that do not allow access to a quality of life in better conditions.

Key words: Fiscal control, Development Plans with a Territorial Approach (PDET), prioritized municipalities, South of Córdoba, fundamental rights.

Tabla de contenido

Introducción	4
Metodología	6
1. Los municipios PDET en Colombia. Concepto y desarrollo normativo	7
2. El control fiscal en Colombia	11
2.1 Marco teórico del control	11
2.2 El control fiscal. Concepto y desarrollo constitucional y legal en Colombia	13
3. El control fiscal en los Municipios PDET en Colombia	16
3.1 El control fiscal y los derechos fundamentales de los colombianos	16
3.2 Control fiscal en los PDET y el goce efectivo de los derechos fundamentales en Colombia	18
Conclusiones	26
Referencias bibliográficas	28

Lista de Tablas

Tabla 1 Municipios PDET en Colombia	10
Tabla 2 Órganos de control en municipios PDET del “sur de Córdoba”	19
Tabla 3 Iniciativas en los Planes de Desarrollo Territorial municipios PDET Sur de Córdoba	20
Tabla 4 Avances PDET 2020-2022 Sur de Córdoba	21
Tabla 5 Promedio de Avance 2020-2021.....	23
Tabla 6 Índice de calidad de vida Sur de Córdoba 2019-2021	25

Introducción

El abandono estatal de muchos municipios en Colombia ha sido evidente constituyéndose en una de las causas que condujo al levantamiento en armas de grupos ilegales con presencia en esos municipios, contribuyendo muchas veces al deterioro aún más de las condiciones de vida y de los derechos de sus pobladores. Expresa De Zubiría (2015), en una investigación y análisis que hace de diversos autores sobre el conflicto armado colombiano y sus causas que ha sido notoria el abandono del Estado que se ha desestructurado de forma progresiva incrementando, de esa manera, la conflictividad y la violencia en las zonas donde el proceso de construcción del Estado colombiano se encuentra estancado, presentándose ello como causa relevante y persistente del conflicto armado y la pobre calidad de vida de los habitantes de esos territorios

Claro que, a ello se suma el alto índice de corrupción que se observa por lo que el presupuesto destinado a suplir las necesidades de los habitantes en salud, educación, servicios públicos, sea desviado hacia otros objetivos que solo benefician a unos pocos pero que, en general, no permite el desarrollo de la comunidad y la concesión de servicios básicos a la colectividad (Rodríguez, 2021).

Se tiene que, muchos de estos municipios fueron incluidos dentro del “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” firmado por el gobierno colombiano y las extintas Farc-EP en noviembre de 2016. De esa forma, se posibilitaba que estos municipios no solo recibieran más atención de parte del Estado colombiano, sino que éste destinara unos dineros adicionales que se canalizarían para desarrollo de proyectos productivos por medio de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), siendo 170 municipios que representan un 36% del territorio nacional donde habitan casi 7 millones de compatriotas quienes bien en zonas azotadas por la violencia, la pobreza, el abandono estatal y una producción relevante de cultivos ilícitos (Agencia de Renovación del Territorio, s.f.).

Para evitar y sancionar el desvío de dineros públicos, han sido creados organismos encargados de la vigilancia, evaluación y control de los mismos, con la finalidad de una mejor disposición del erario para beneficio de la comunidad. Así, junto a organismos comprometidos a controlar disciplinaria y administrativamente a los funcionarios que manejen recursos públicos, se estableció en la Contraloría General de la República (CGR) el ejercicio del control fiscal para que vigilara la gestión fiscal adelantada por las instituciones del Estado, así como de aquellos particulares que, igualmente, administraran recursos públicos, todo para verificar que ellos se utilizara de buenas maneras (Villací y Arroyave, 2017).

Cabe anotar que, la CGR no realiza sus funciones de manera aislada, en razón que desde su sede central en Bogotá no alcanzaría a ejercer vigilancia y control en territorios

que se encuentren apartados y lejos de ser fiscalizados adecuadamente. Entonces, se apoya en los organismos territoriales o contralorías territoriales de la CGR para que sean ellos quienes desde su ámbito de acción puedan desempeñar las funciones asignadas y velar por que el patrimonio económico de los entes territoriales se administre en favor de la comunidad.

De ahí, la importancia que estos organismos de control territoriales vigilen la forma en que se utilizan los recursos públicos en municipios cuyo presupuesto no es tan generoso o que, teniendo el apoyo del Estado con asignaciones presupuestales provenientes, por ejemplo, de las regalías, los empleen para cumplir los objetivos constitucionales esenciales del Estado colombiano como son el servir a la comunidad y la promoción de la prosperidad y bienestar de sus asociados (Const., 1991, art. 2). Es decir, las contralorías territoriales deben estar dispuestas a vigilar los recursos de los entes territoriales provenientes de las distintas fuentes de financiación como recursos de crédito, participación de rentas nacionales, rendimientos provenientes de explotación de bienes, rentas tributarias obtenidas de los impuestos, tasas y contribuciones propias (Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-127/2002).

Se destaca que, los municipios identificados para la aplicación de los PDET hacen parte de la categoría 6, los cuales tienen una población igual o inferior a diez mil (10.000) habitantes, además que sus ingresos corrientes de libre destinación anuales no superan los quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ello, se realiza teniendo en cuenta las certificaciones que deberán expedir la CGR y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) sobre los parámetros establecidos en la ley sobre ingresos corrientes el primero y el número de habitantes el segundo (Ley 136, 1994, art. 6, num. 7, par. 3).

Para ellos, se genera una destinación importante de recursos destinados, precisamente, para los programas que deban ser ejecutados en el marco de los PDET. Así, para iniciar con el diseño y la implementación de los PDET en los 170 municipios priorizados se establecieron los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), generándose 32808 iniciativas siendo 1179 de carácter subregional y las demás forman parte de los Pactos Municipales, estimándose un costo total de un poco más de 79 billones de pesos que serán ejecutados acorde con lo establecido en cada proyecto (García, 2020).

Es decir que, los municipios priorizados son objeto de una destinación extraordinaria de recursos para la inversión y ejecución de obras que, previamente, deben planearse para que esa planificación redunde para beneficio de toda la comunidad y, sobre todo, pueda garantizárseles el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales. A pesar de ello, la CGR encontró que con fecha de corte de mayo de 2020 se habían aprobado 364 proyectos de inversión que sumaban 2.3 billones de pesos cuyo financiamiento sería

proveniente de los fondos de Asignación para la Paz, pero notándose con preocupación que, de todo ese presupuesto, el 40% estarían siendo enviados a municipios que no se encuentran priorizados como PDET o no aparecen como beneficios de proyectos los municipios PDET que realmente necesitan de ello (Gualdrón, 2021).

Igualmente, se ha encontrado que se han aprobado proyectos en departamentos como Atlántico o Guainía que no tienen municipios priorizados como PDET, 53 municipios PDET no han recibido beneficios de los recursos asignados, hay municipios PDET beneficiarios de grandes sumas en donde se concentra más del 50% del valor de los proyectos mientras que otros apenas reciben un poco, y a pesar de ser excepcional se utiliza frecuentemente la contratación directa (CGR, 2021).

Sin embargo, el número de proyectos e iniciativas siguieron en aumento promovidos por las autoridades nacionales y territoriales. Así, dentro de los planes de desarrollo a nivel municipal (170 Acuerdos) y departamental (16 Ordenanzas) se incluyeron aproximadamente un poco más de 11 mil iniciativas, las cuales deben ser objetos de sustento de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y los presupuestos anuales de cada Ente territorial, contando con las instancias de control que deberán hacer seguimiento y vigilancia a los PDET para su efectiva ejecución (Agencia de Renovación del Territorio, 2020).

En consecuencia, se hace indispensable la participación como organismo de control fiscal de la CGR y las contralorías territoriales para vigilar que los recursos cumplan efectivamente los propósitos iniciales planificados. Enseguida, se cuestiona ¿el ejercicio de control fiscal ejercido por la CGR sobre los municipios priorizados como PDET permite el goce efectivo de derechos de quienes residen en esas comunidades?

Metodología

El presente artículo tiene como objetivo principal desarrollar un análisis de la relación del ejercicio de control fiscal adelantado por la CGR y las contralorías territoriales en los municipios priorizados por medio de los PDET haciendo énfasis en el goce efectivo de derechos de sus habitantes en Colombia. Para lograrlo, se acude a una investigación socio-jurídica pues incluye, además del análisis de la normativa expedida por el Estado para la consolidación de los PDET, la ejecución realizada de los recursos destinados a los proyectos allí determinados y que tienen como finalidad que a sus habitantes se les garantice la protección de los derechos fundamentales establecidos en la Carta Política de 1991. Se utiliza una metodología deductiva con enfoque cuantitativo por el análisis de los datos obtenidos, pero igual un enfoque cualitativo para el análisis de todo el material recolectado a través de la recolección documental de normas legales, literatura y textos relacionados al tema, a los que se aplica el análisis y síntesis proveniente del ejercicio hermenéutico que se realice.

Para el cumplimiento del objetivo general, se desarrolla el artículo con base en tres puntos. El primero, explica la forma en que se han identificado y priorizado los municipios PDET en Colombia y la problemática que tienen para que sus derechos no sean gozados de manera efectiva. El segundo, determina cómo se asignan los recursos para que las iniciativas propuestas por medio de los PDET sean ejecutadas para beneficio de la comunidad. El tercero, determina las normas constitucionales y legales que posibilitan la relación de la CGR y las contralorías territoriales con los municipios PDET por medio del ejercicio que las primeras hacen a través del control fiscal, haciendo un análisis de los datos encontrados de los órganos de control en especial de la CGR sobre la vigilancia de los recursos destinados a los PDET.

1. Los municipios PDET en Colombia. Concepto y desarrollo normativo

Luego de arduos años de confrontación armada con el extinto grupo guerrillero de las Farc-Ep, el Estado colombiano desarrolló unas negociaciones con ese grupo que culminaron con la firma de un Acuerdo de Paz el 26 de noviembre de 2016 en Bogotá, que contiene el fin de las Farc-Ep como organización alzada en armas para transitar hacia conformarse como partido político y su sometimiento a la legalidad de la normatividad colombiana, y además compromete al gobierno a llevarlos ante una justicia transicional que le imponga sanciones distintas a la estipuladas en el Código penal (Meto, 2016).

En ese documento, se consignaron una serie de puntos que favorecían a las poblaciones que más fuertemente fueron golpeadas por el conflicto, especialmente las localizadas en la zona rural colombiana o los denominados territorios campesinos, que se les quiso reconocer los años de abandono y olvido del Estado colombiano.

Producto del Acuerdo con las Farc-Ep, se convino la creación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que representan un símbolo de reparación colectiva a los municipios más azotados por la violencia en Colombia y que simbolizan el atraso en que se encuentra gran parte del campesinado colombiano. Los PDET hacen parte del punto sobre Reforma Rural Integral (RRI) pactado en el Acuerdo, definiéndose como un:

“instrumento de planificación y gestión para implementar de manera prioritaria los planes sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes que establece el Acuerdo Final, en articulación con los planes territoriales, en los municipios priorizados en el presente Decreto de conformidad con los criterios establecidos en el Acuerdo Final.” (Decreto 893, 2017, art. 1)

Ahora bien, estos acuerdos nacen de mandatos constitucionales que consagran derechos fundamentales que se deben reconocer y garantizar a los colombianos. Por

eso, la Constitución Política colombiana de 1991, sustentada en la promulgación de una serie de derechos fundamentales, formula que la convivencia pacífica, artículo 2, es un principio fundamental que rige los fines esenciales del Estado colombiano. Estableciendo más adelante que en el artículo 22 que, “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento” incluyéndolo dentro del listado de derechos fundamentales de La Carta del 91.

Es importante mencionar la precitada norma pues, de allí se desprenden otra serie de derechos fundamentales que, sin la paz, presentarían dificultades para su materialización efectiva. En consecuencia, los municipios a los que se les asignan los PDET surgen de un Acuerdo de Paz basados en normas constitucionales que, posteriormente, deberán desarrollarse por la legislación ordinaria. A pesar de que, el Acuerdo firmado quiso incluirse como parte de la Constitución Política de 1991 (CP) en virtud del bloque de constitucionalidad argumentado por el Gobierno en el artículo 4 del Acto Legislativo (AL) 01 de 2016, la Corte Constitucional no refrendó esa posición manifestando que:

“No se entiende incorporado automáticamente al ordenamiento jurídico. De ese modo, y como se ha enfatizado en esta providencia, para la incorporación normativa al derecho interno del Acuerdo Final, se requerirá de la activación de los mecanismos de producción normativa fijados en la Constitución y la Ley. Todo lo anterior, enfatizando la obligación de las autoridades del Estado de contribuir, de buena fe, a la implementación del Acuerdo Final, en cuanto política de Estado, dentro del marco de sus competencias constitucionales y legales.” (Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-630/2017)

Es decir, que no es posible incluir, como lo pretendía el gobierno en esos momentos, el Acuerdo de Paz en la CP de 1991 pues no tenía la connotación de un Tratado Internacional, por lo que para que pudiera implementarse debería surtir la rigurosidad de las leyes ordinarias pasando a ser debatidas en el Congreso colombiano tal como lo prevé la CP y la legislación del país, sin embargo el Estado está en la obligación diseñar políticas públicas que permitan el cumplimiento de muchos de los aspectos pactados en el Acuerdo con las Farc-Ep.

Se tiene que, la regulación de los municipios PDET debía darse por medio de normas legales expedidas por el ejecutivo y el legislativo colombiano. De esa manera, fundado en la CP de 1991 y el AL 01 de 2016 se expidió el Decreto 893 de 2017 que crea los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). En ellos, la comunidad tendrá una participación real pues “la planeación, la ejecución y el seguimiento a los planes y programas se adelantarán con la activa y efectiva participación de las comunidades, garantía de transparencia unida a la rendición de cuentas, veeduría ciudadana, control social y vigilancia especial de los organismos (Decreto 893, 2017, considerando 3.1).

Posteriormente, se reglamentó en la ley colombiana la asignación de recursos para los PDET que se haría en la norma que regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías, contenida en la Ley 2056 de 2020, y que para el caso señala que:

En cumplimiento de lo previsto en el párrafo 3 transitorio del artículo 361 de la Constitución Política, durante los años 2020, 2021 y 2022 el Órgano Colegiado de Administración y Decisión Paz podrá autorizar vigencias futuras para financiar proyectos exclusivamente destinados a la implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) o, en su momento, la Hoja de Ruta que los incorpore y para pagar el adelanto de recursos de la Asignación para la Paz a que se refiere el presente capítulo. (Art. 60, par. Trans.)

Se expide esta norma, para que el gobierno colombiano genere los recursos necesarios para la implementación de puntos acordados en el Acuerdo Final, especialmente a lo estipulados para los PDET disponiendo, de esa forma, que el gobierno deberá incorporar inmediatamente un Adelanto para la Paz en el Presupuesto de Ingresos del Sistema General de Regalías.

Para hacer efectiva la norma, entre en vigencia el Decreto 1782 de 2020 que apropia en la Asignación para la Paz del presupuesto bienal del Sistema General de Regalías 2019-2020 un cupo presupuestal que corresponde al Adelanto para la Paz, estableciendo para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020 la suma de dos billones ciento cuarenta y tres mil setecientos sesenta y seis millones setecientos treinta y ocho mil seiscientos ochenta y dos pesos m/l (\$2.143.766.738.682), dineros que serán entregados por medio de los Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD)PAZ que aprobarán y entregarán los mencionados recursos a los municipio PDET.

Cabe resaltar que, los municipios PDET tienen arraigo desde la Constitución hasta los acuerdos y ordenanzas de las corporaciones públicas de los sitios en donde se encuentran ubicado. Se toma como ejemplo, el departamento de Antioquia identificado como una de las subregiones, como se detallará adelante, que expidió por medio de la Asamblea Departamental la Ordenanza N° 42 de 16 de diciembre de 2020 por medio de la cual se adoptan medidas para gestionar los planes de acción de los Programas con Enfoque Territorial (PDET) en el Departamento de Antioquia. En este sentido, es importante manifestar que los departamentos donde haya municipios PDET deben acoger mediante Ordenanzas la inclusión de los mismos en el Plan de Desarrollo local.

Expresado lo anterior, se hace necesario indicar cuáles son los municipios a los cuales se les asignará presupuesto para los PDET. Para ello, se establecieron 16 territorios conformados por Pacífico y frontera nariñense, Sierra Nevada-Perijá, Montes de María, Catatumbo, Arauca, Bajo Cauca y Nordeste antioqueño, Norte del Cauca-Alto

Patía, Urabá antioqueño, Putumayo, sur de Córdoba, Cuenca del Caguán y Piedemonte caqueteño, Macarena Guaviare, Pacífico medio, Sur del Tolima, Chocó y Sur de Bolívar. Dentro de esos 16 territorios se ubican los 170 municipios priorizados por presentar altos índices de pobreza, la poca presencia institucional y tener una gran afectación por las economías ilegales y el conflicto armado en el país. En la siguiente tabla se muestran la totalidad de municipios PDET en Colombia.

Tabla 1

Municipios PDET en Colombia

Subregiones	Municipios PDET
Sierra Nevada-Perijá	Valledupar, Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, Pueblo Bello, La Paz, San Diego, Manaure (Cesar); Dibulla, Fonseca, San Juan del Cesar (Guajira); Santa Marta, Aracataca, Ciénaga, Fundación (Magdalena).
Montes de María	Córdoba, El Carmen de Bolívar, El Guamo, María la Baja, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, Zambrano (Bolívar); Colosó, Chalán, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, Palmito, San Onofre, Tolú Viejo (Sucre).
Catatumbo	Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Sardinata, Teorama, Tibú (Norte de Santander).
Urabá Antioqueño	Apartadó, Carepa, Chigorodó, Dabeiba, Mutatá, Necoclí, San Pedro de Urabá, Turbo (Antioquia).
Sur de Córdoba	Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré, Tierralta, Valencia (Córdoba).
Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño	Amalfi, Anorí, Briceño, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Ituango, Nechí, Remedios, Segovia, Tarazá, Valdivia, Zaragoza (Antioquia).
Sur de Bolívar	Yondó (Antioquia); Arenal, Cantagallo, Morales, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simití (Bolívar).
Chocó	Murindó, Vigía del Fuerte (Antioquia); Acandí, Bojayá, Carmen del Darién, Condoto, El Litoral del San Juan, Istmina, Medio Atrato, Nóvita, Riosucio, Sipí, Unguía (Chocó).
Arauca	Araucita, Fortul, Saravena, Tame (Arauca).
Pacífico Medio	Guapí, López de Micay, Timbiquí (Cauca); Buenaventura (Valle del Cauca).
Sur del Tolima	Ataco, Chaparral, Planadas, Rioblanco (Tolima).
Macarena-Guaviare	Mapiripán, Mesetas, La Macarena, Uribe, Puerto Concordia, Puerto Lleras, Puerto Rico, Vistahermosa (Meta); San José del Guaviare, Calamar, El Retorno, Miraflores (Guaviare).
Pacífico y Frontera Nariñense	Barbacoas, El Charco, La Tola, Magui, Mosquera, Olaya Herrera, Francisco Pizarro, Ricaurte, Roberto Payán, Santa Bárbara, San Andrés de Tumaco (Nariño).

Putumayo	Mocoa, Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Puerto Leguízamo, San Miguel, Valle del Guamuez, Villagarzón (Putumayo).
Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño	Florencia, Albania, Belén de los Andaquíes, Cartagena del Chairá, Curillo, El Doncello, El Paujil, La Montañita, Milán, Morelia, Puerto Rico, San José del Fragua, san Vicente del Caguán, Solano, Solita, Valparaíso (Caquetá); Algeciras (Huila).
Alto Patía-Norte del Cauca	Argelia, Balboa, Buenos Aires, Cajibío, Caldone, Caloto, Corinto, El Tambo, Jambaló, Mercaderes, Miranda, Morales, Patía, Piendamó, Santander de Quilichao, Suárez, Toribio (Cauca); Cumbitara, El Rosario, Leiva, Los Andes, Policarpa (Nariño).

Fuente: Elaboración propia a partir del Decreto 893 de 2017

Por la magnitud de los recursos que se pretenden asignar a los municipios PDET, es importante revisar el seguimiento y control que se harán de esos recursos públicos, en especial por el organismo encargado del control fiscal en Colombia. Sólo en el Sur de Bolívar las inversiones realizadas hasta mediados de 2021 son por el orden de los 28000 millones de pesos correspondiente a más de 1050 iniciativas suscritas con la comunidad, teniéndose proyectos que suman más de 53000 millones de pesos en municipios priorizados por los PDET como Yondó, Morales, Arenas, Simití, San Pablo, entre otros (Portal para la Paz, 2021).

2. El control fiscal en Colombia

2.1 Marco teórico del control

El erario ha tomado importancia, pues de él depende que la comunidad se vea beneficiada con la ejecución de proyectos que se nutren de los dineros que maneja el Estado con esos fines. Es por eso que, no se concibe que se utilicen inadecuadamente por parte de los encargados del manejo de los recursos públicos, por lo que se han tenido que diseñar una serie de controles que impidan el uso arbitrario de los mismos que tengan la capacidad, además, de contener los excesos que se desprendan del ejercicio de los organismos estatales sobre el erario (Villací y Arroyave, 2017).

En esa medida, expresa Maldonado (2014) que la necesidad de vigilar y controlar las finanzas públicas no es una situación novedosa, sino que desde tiempos pasados ya existían sistemas de vigilancia y control sobre la administración de los recursos del ente central, tomando como ejemplo el seguimiento que se le hacía a los distintos viajes que realizaba Colón al nuevo continente que involucraba bienes de la Corona. Pero, ese poder que ejercían los gobernantes de manera autoritaria dio paso más tarde a lo que

se fue denominando la separación de poderes, precisamente para evitar situaciones como la anotada o en donde el gobernante antepusiera intereses propios a los de la colectividad (Suárez, 2021).

La separación de poderes también incluía el control como parte de ella porque se urgía que se dispusieran mecanismos de control que enfrentara las distintas actuaciones de órganos del Estado, encaminadas al manejo de recursos con naturaleza pública minimizando su despilfarro (Archibold, 2013). De allí que, se hablara de la teoría de del equilibrio como división interconectada de poderes expresada de manera profusa por constitucionalistas anglosajones, afirmándose que “la teoría del equilibrio implicaba que la fiscalización y el control son parte de la teoría de la división de poderes y no excepción a la misma” (Aragón, 1987, p. 22).

Esa posición, era sustentada bajo la premisa que un poder podría frenar al otro con lo que gobiernos autoritarios o totalitarios quedarían reducidos al control sobre sus actuaciones. Esa era, precisamente, pensamiento de Montesquieu, exponente de la separación de poderes, derivándose en que los excesos del poder podrían evitarse con acciones del propio poder gubernamental (Delgado, 2001). Igual, se llegó a considerar que el poder contralado por el poder sustentaba el constitucionalismo, porque la diversificación de funciones en diferentes entidades u órganos institucionales limitaba el poder quedando inmediatamente controlado (Silva, 2020).

Se tiene también que, junto a la separación de poderes se encuentra el principio de frenos o pesos y contrapesos observado en la Revolución estadounidense de 1776. Con base en los pensamientos de Locke y Montesquieu, se buscó terminar con los estados feudales y absolutistas que regían en la época, ejemplo fue la Revolución Estadounidense mencionada y la Revolución Francesa, con la expedición en la primera de la Constitución Federal que incluía la separación de poderes y, por supuesto, un sistema de pesos y contrapesos (checks and balances), y en la segunda un gobierno caracterizado por la división y el equilibrio de poderes junto al respeto y garantía de los derechos individuales (González, 2017).

Entonces, las constituciones políticas entran a formar parte importante de la disposición de mecanismos efectivos de control emanando de la teoría constitucional de control. Aragón (1987), afirma que el Derecho en su doble carácter de instrumental y legitimador, se materializa en la Constitución como norma superior de todo ordenamiento jurídico, dado que allí se estipulan los objetivos del poder pero, igualmente, se regula la manera en que debe estar estructurado para que haya consonancia con los propósitos que se quieren obtener, entonces no se puede concebir que una Constitución de un Estado Social de Derecho no se organice disponiendo de controles efectivos consagrados en ella (Arévalo, 2021).

Es decir, la teoría constitucional del control supone la obligatoriedad de los mecanismos e instrumentos de control dentro de la Constitución como parte esencial de un Estado democrático y social de Derecho. Se agregan, ingredientes como la participación como sustento fundamental de la responsabilidad y de la articulación de un sistema de controles eficiente que soportan una democracia pluralista o concordada, en donde el control debe maximizarse en su utilización para poder controlar al Estado mismo (Aragón, 1987).

También, se ha expresado, como lo hace Maldonado (2014), que la teoría de la responsabilidad del Estado es consecuencia del control fiscal, en la medida en que un funcionario que administre recursos del Estado y produzca un daño por acción u omisión que recaiga en la comunidad, debe estar inmerso en un proceso de responsabilidad fiscal y reponer el daño causado (Molina et al., 2021). Esta teoría consta de una diversidad de variantes acorde con la evolución que ella ha tenido en la historia, sin embargo, “desde tiempos remotos, se asimiló a los preceptos sobre responsabilidad civil y se aplicó de preferencia sobre los funcionarios o agentes estatales, mas no con respecto al ente abstracto que hoy llamamos Estado” (Jiménez, 2013).

2.2 El control fiscal. Concepto y desarrollo constitucional y legal en Colombia

La ejecución del erario por los diferentes entes territoriales y del mismo ente nacional es objetivo primordial para la comunidad, por lo que la correcta utilización que se haga de ellos por medio de los diferentes planes, inversiones y contratación pública debe ser vigilada por los organismos competentes para ello. Es así que, el artículo 267 de la CP de 1991 entrega a la CGR la función de ejercer el control fiscal de la administración y de los particulares que manejen fondos públicos.

Es decir, como lo afirman Villací y Arroyave (2017) la CGR tiene el deber de vigilar el patrimonio público ejerciendo el control fiscal micro, además de proceder a establecer procesos de responsabilidad fiscal de quienes presumiblemente hagan mal uso de los dineros públicos, pudiendo contar igualmente con la participación de la ciudadanía por medio del control social. Entonces, la función de control fiscal de la CGR se define como:

constituye una actividad de exclusiva vocación pública que tiende a asegurar los intereses generales de la comunidad, representados en la garantía del buen manejo de los bienes y recursos públicos, de manera tal que se aseguren los fines esenciales del Estado de servir a aquélla y de promover la prosperidad general. (Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-374/1995)

Se reseña que, esta actividad de control tenía antes de la Constitución de 1991 era ejercida a través del control previo, perceptivo y posterior dispuesto de esa manera por

la derogada Ley 20 de 1975. Sin embargo, el sistema de control previo no era de aceptación por la Asamblea Constituyente de 1991, que conceptuó que era una forma burda de administrar con efectos nocivos para la misma administración, por lo que se hacía necesario transitar hacia un sistema de control fiscal posterior y selectivo (González y Mosquera, 2020).

En ese sentido, la Corte Constitucional habría expresado su desacuerdo con el ejercicio del control previo que no había sido de buen recibo por la Constituyente del 91. Argumentó en su momento la Corte Constitucional que no era procedente que las contralorías hicieran parte de los procesos internos de la Administración, cuando precisamente su labor era vigilarla y fiscalizarla, labor que debía ejercer con autonomía e independencia permitiendo también que la Administración hiciera lo propio, de lo contrario sería no actuar de manera objetiva en un proceso de control de la actividad estatal perdiendo legitimidad en sus funciones y decisiones y apartándose de los principios que los guían (Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-113/1999).

De ahí que, el control fiscal posterior y selectivo quedó plasmado en la CP de 1991 significando un avance en el ejercicio de vigilancia y control por la CGR, siendo luego incluido en el artículo 4 de la Ley 42 de 1994 que indicaba también que además de la CGR la función señalada debía ser ejercida por las contralorías departamentales y municipales, siendo derogado este artículo por el Decreto Ley 403 de 2020. En suma, el control fiscal dispuesto inicialmente en la CP de 1991 obligaba al organismo de control no solamente la revisión de la ejecución del erario para evitar la malversación de los recursos, sino que quienes manejaban dineros públicos lo hicieran bajo los principios de economía eficiente y eficaz (Durán, 2021).

Se tiene que, la CP en los artículos 267 al 274 dispuso las funciones del Contralor General y del control fiscal que debían ejercer las contralorías territoriales en los departamentos, distritos y municipios. De esa forma, se pasó del control previo y perceptivo al control posterior y selectivo, lo que permitió que el Estado se modernizara en su función de control fiscal hacia los funcionarios públicos o quienes tuvieran a su cargo el manejo de recursos públicos, quienes debían actuar con transparencia en sus funciones dado que también serían objeto de una vigilancia dada a la comunidad por la CP (Maldonado, 2014).

A pesar del cambio realizado en la función de control fiscal en la CP de 1991, se buscaba que la labor de la CGR fuera más eficiente teniendo en cuenta que el control fiscal tenía dentro de sus objetivos la prevención y erradicación de los actos de corrupción con los dineros estatales. No obstante, los buenos deseos y las buenas intenciones no estaban surtiendo los efectos deseados porque desde la misma CGR se afirmaba que todo lo implementado por la Constitución y la ley no fueron suficientes en su objetivo de prevenir o lograr disminuir los riesgos que se presentan con el manejo del

erario por funcionarios que pudieran estar fallando en su planeación y ejecución (CGR, 2018).

Por ello, se expide el Acto Legislativo 04 de 2019 que modificó el artículo 267 de la CP consintiendo además que además del control posterior y selectivo ejercido por la CGR pudiera hacerse, igualmente, preventivo y concomitante proporcionando con ello los medios para:

garantizar la defensa y protección del patrimonio público. El control preventivo y concomitante no implicará coadministración y se realizará en tiempo real a través del seguimiento permanente de los ciclos, uso, ejecución, contratación e impacto de los recursos públicos, mediante el uso de tecnologías de la información, con la participación activa del control social y con la articulación del control interno. (AL 04, 2019, art. 1)

Así, se concluyó con una serie de propuestas que partían, incluso, de la misma CGR para reformarse y hacerse más eficiente, dotándola también de instrumentos que fortalecieran el ejercicio de sus funciones. En esa medida, el control previo y concomitante integrado a través del AL 04 de 2019 hace que el momento y la forma integren la actuación fiscal de la CGR, en razón que el actuar de manera excepcional se trabaja mancomunado con la administración desde el momento mismo que se detecta un posible daño o está en riesgo el erario para evitar que ello se materialice (Suárez, 2021).

Efectivamente, los cambios parecieran haber surtido efecto en el nuevo diseño de control fiscal estipulado en el AL 04 de 2019, tomando como base los informes de 2020 y 2021 de la CGR. En el primero, originado dentro de la emergencia sanitaria provocada por el covid-19 en el país desde marzo de 2020 que llevó a la expedición de una serie de medidas que tuvieron que ver, algunas, con la contratación pública, de casi 40.000 contratos que se publicaron en el SECOP suscritos por aproximadamente un poco más de 3 billones de pesos, la CGR generó 302 alertas preventivas en contratos con presuntos sobrecostos teniendo como consecuencia la renegociación de 22 contratos en donde se disminuyeron los sobrecostos y se dieron por terminados algunos de ellos (CGR, 2020).

Más adelante, se evidencia en otro informe que las funciones preventivas y concomitantes determinadas en la reforma de 2019 estarían logrando los fines propuestos. En 2021, se informaron de 406 alertas en tiempo real en 349 proyectos que representaron aproximadamente 34 billones de pesos en contratación priorizada por la CGR, teniendo como resultado la terminación o reactivación de casi 160 proyectos por un valor de 22 billones de pesos aproximadamente (CGR, 2021a). Más reciente, la CGR durante la evaluación de la gestión de 17 entes territoriales de los Planes Departamentales de Agua (PDA), pudo establecer 62 hallazgos fiscales por un valor

aproximado a los 32.000 millones de pesos, hallándose una insuficiente planeación y ejecución de los contratos, incumplimiento constante de los cronogramas, obras sin terminar, daños en el patrimonio público y manejo ineficiente de los recursos del erario (CGR, 2022).

Luego, para implementar el Acto Legislativo 04 de 2019 el gobierno expide el Decreto 403 de 2020 reglamentando, entre otros aspectos las competencias dadas a la CGR y a las contralorías territoriales. Cabe destacar, el ejercicio prevalente de la vigilancia y control fiscal de la CGR sobre las contralorías territoriales acudiendo a mecanismos como la vigilancia fiscal concurrente integral o selectiva, transitoria o permanente; el Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal; el Sistema Nacional de Control Fiscal (Sinacof); las acciones conjuntas y coordinadas entre contralorías general y territoriales; la intervención funcional de oficio de la CGR, la intervención funcional excepcional de la CGR; el fuero de atracción y aquellas que la CGR estime pertinentes acorde con las necesidades y razones que dé lugar a ello sin sobrepasar la competencia que tenga la contraloría territorial para el caso (Decreto 403, 2020, art. 6).

Además, se establece en la misma norma la certificación anual de las contralorías adelantada y expedida por la Auditoría General de la República (AGR), entidades que se encuentran bajo su vigilancia acorde con lo estipulado en el numeral 7º del artículo 17 del Decreto Ley 272 de 2000. Por lo tanto, se dispone que:

La Auditoría General de la República, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales de vigilancia y control fiscal, realizará la certificación anual de todas y cada una de las contralorías territoriales, a partir de la evaluación de indicadores de gestión que permitan medir y calificar las capacidades de estas para el cumplimiento objetivo y eficiente de sus funciones. (Decreto 403, 2020, art. 30)

Entonces, junto a esta certificación que será anual y las evaluaciones parciales que se realizarán cada tres meses, se pretende que las funciones dadas en la constitución y la ley a las contralorías territoriales mejoren con cada decisión y evaluación, determinándose además que se estén cumpliendo con los principios que rigen la vigilancia y el control fiscal fijados en el artículo 3 del Decreto 403 de 2020 (Murrain, 2022)

3. El control fiscal en los Municipios PDET en Colombia

3.1 El control fiscal y los derechos fundamentales de los colombianos

Se debe precisar, la relación que existe entre la gestión fiscal de los funcionarios o del Estado y los derechos fundamentales establecidos en la CP de 1991, en razón que del

desempeño que tengan los servidores públicos que manejan recursos estatales depende, en buena parte, la garantía que el Estado debe ofrecer a los colombianos del cumplimiento de los derechos establecidos en la Carta Política del 91.

Por eso, la evolución normativa del control fiscal en el país se enfoca, precisamente, a evitar la malversación de los recursos públicos en detrimento de los derechos fundamentales de los colombianos. Así, los cambios efectuados al control fiscal con la expedición del Acto Legislativo 04 de 2019 y el Decreto 403 de 2020, comprenden la fortaleza institucional del Estado para entregarles más herramientas a los funcionarios de la CGR que conduzcan a una vigilancia no solamente en lo financiero sino que, pueda verificar que los resultados de las obras que se encuentran en ejecución concuerden con lo diseñado y planeado inicialmente, para que se concrete y se garantice el postulado constitucional que obliga al Estado a propender por el bienestar de la comunidad (Maldonado, 2014).

Adicionalmente, la Corte Constitucional también se ha expresado sobre la finalidad del control fiscal como medio para garantizar que el Estado respete los derechos fundamentales de los colombianos. Efectivamente, el control fiscal representa un tema que concierne al interés público reconocido como fundamental, dado que la vigilancia en la ejecución de las obras y manejo de los recursos públicos es esencial para que se garantice la eficiencia y eficacia de ellos, para resolverle a los coasociados sus necesidades básicas (Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-557/2009).

Sin embargo, se requiere aclarar que los derechos a garantizar con el control fiscal no solamente abarcan los derechos fundamentales como la vida, la libertad o igualdad, entre otros, sino que también deben gozar de esa misma protección los derechos prestacionales. Éstos, se derivan del cambio del país a un Estado Social de Derecho con lo que debe promover y proteger derechos como la educación, salud, entregar subsidios para la vivienda, a la recreación, y otros, que son reconocidos también como derechos socioeconómicos para los cuales está obligado el Estado colombiano de trazar políticas públicas las cuales requieren inversión económica para garantizar los mencionados derechos, que deben ser vigilados por los entes de control como la CGR para que esas inversiones logren los objetivos propuestos (Sotelo, 2000).

De ahí que, la función que tiene la CGR al vigilar y controlar la correcta ejecución de los recursos públicos debe propender porque los derechos fundamentales de los colombianos sean garantizados por las autoridades o privados que hacen uso del erario para inversiones públicas (Ospino, 2021; Spell et al., 2022). Ello, por medio del control y seguimiento que hacen la CGR y las contralorías territoriales para que los dineros no tomen camino distinto al de la inversión planeada obteniendo unos resultados óptimos con el cumplimiento de las metas propuestas, satisfaciendo de esa manera las necesidades básicas de los colombianos (Moreno, 2012).

Bajo ese contexto, es posible afirmar que existe una estrecha relación entre el control fiscal y los derechos fundamentales. Se parte de, la verificación que el control fiscal hace de la gestión fiscal de quienes deben administrar recursos públicos, incluyendo los privados que manejan dineros estatales, que van a resolver las necesidades de la población posibilitando, de esa forma, que haya un efectivo goce de derechos, por lo tanto no sería factible que sin un control fiscal efectivo y eficiente se materialicen los derechos fundamentales de los colombianos desviando, entonces, los fines esenciales del Estado prescritos en la CP de 1991 (González, 2019).

3.2 Control fiscal en los PDET y el goce efectivo de los derechos fundamentales en Colombia

Los PDET son instrumentos que permitirán la consolidación de una serie de proyectos encaminados a proporcionar bienestar a la comunidad. De ahí que, al diseñar, implementar y ejecutar estos programas se van a generar una serie de beneficios, como cerrar la brecha socioeconómica existente de hace años entre la zona rural y la ciudad que serán capaces de mejorar las condiciones de vida de los habitantes donde se desarrolle, reducir la desigualdad y la pobreza, por medio de obras de gran magnitud como infraestructuras en servicios públicos domiciliarios, arreglo o construcción de vías terciarias, centros educativos y hospitalarios, entre otros (García, 2020).

Se hace necesario, que el control fiscal sea ejercido de manera eficiente para que logre evitar el despilfarro o malversación de los recursos que se destinan a los PDET, porque de lo contrario sería colocar en riesgo el goce de muchos de los derechos que les otorga la CP de 1991 a los habitantes de esos territorios. Pero, al igual deben intervenir otros entes de control distintos a la CGR o la contraloría municipal como la Fiscalía General de la Nación (FGN) y la Procuraduría General de la Nación (PGN) para que el control sea eficiente y produzca los resultados esperados por las comunidades que reciben los recursos del PDET.

Ahora, por ser 16 los territorios que contienen los 170 municipios priorizados como PDET, sólo se acude a una muestra que permita el análisis de lo que realmente sucede en ellos con los dineros y recursos provenientes de los PDET. Por eso, se escogió el territorio identificado como “sur de Córdoba” el cual está integrado por los municipios Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré, Tierralta, Valencia, que además es zona minera teniendo que, por ejemplo, Montelíbano se explota a cielo abierto níquel además de oro, plata, platino, carbón y ferroníquel, recibiendo regalías entre 2012 y 2020 la suma de 193 mil millones dinero importante para el desarrollo de proyectos en sectores como educación, salud y, en general, para el bienestar de todos sus pobladores (Rodríguez, 2021).

Tabla 2

Órganos de control en municipios PDET del “sur de Córdoba”

Municipios	Órganos de control				
	CGN	PGN	FGN	Defensoría del Pueblo	Personería
Montelíbano	Contraloría Departamental	No	Sí	Sí	Sí
Puerto Libertador	Contraloría Departamental	No	No	Sí	Sí
San José de Uré	Contraloría Departamental	No	No	Sí	Sí
Tierralta	Contraloría Departamental	No	Sí	Sí	Sí
Valencia	Contraloría Departamental	No	Sí	Sí	Sí

Fuente: elaboración propia

Cabe destacar que, no todos los entes de control hacen presencia con oficinas físicas en los municipios del sur de Córdoba. Verbigracia, el control fiscal es, generalmente, realizado a través de la Contraloría General Departamental y la PGN hace presencia por medio de la Procuraduría Provincial de Montería. En el caso de la FGN, en muchos de los municipios de Córdoba se visibiliza con Programas que han permitido acercar a la comunidad con la Entidad, así la “Ruta del Esclarecimiento” está presente en Montelíbano y Tierralta, mientras que ha dispuesto unos “Puntos de Atención de Fiscalías” (PAF) en Valencia con la presencia de un abogado o estudiante de último año de Derecho, por lo tanto es la FGN ubicada en Montería la competente para la investigación penal de presuntas conductas delictivas de los funcionarios públicos de este territorio (FGN, 2021).

En cuanto a resultados, es poco el material que se pudo recaudar debido a que las actuaciones son mostradas de forma genérica sin mostrar datos particulares de los municipios PDET en el Sur de Córdoba. No obstante, si son notorias las preocupaciones de los entes de control como la CGR que, ha implementado programas como la “contraloría móvil” que recorre los municipios de Córdoba identificando las obras inconclusas para acelerar su terminación, aprovechando para promover el Control Fiscal Participativo que convierte a los pobladores de estos municipios en vigilantes de los recursos públicos sirviendo como puente entre las obras y la CGR para denunciar irregularidades en contratación y malversación de fondos ejerciendo, de esta manera, e control fiscal en los municipios PDET del Sur de Córdoba (CGR, 2022a).

En otro informe, la PGN hace referencia a la poca atención en el Pilar 1 denominado ordenamiento social de la propiedad y uso del suelo, teniendo en cuenta que a enero de

2021 solo habían ingresado 82 predios, de los municipios PDET del Sur de Córdoba, que representan el 1.3% del total nacional para un total de 3 mil 300 hectáreas que solo es el 0.3% del total del país (PGN, 2021).

Expresado lo anterior, se hace importante y necesario establecer lo planeado por cada uno de estos municipios en el Plan de Desarrollo Territorial (PDT) entre el período de 2020 a 2023 en el componente que hace alusión a los PDET plasmado en la Tabla 3.

Antes, hay que hacer claridad en que los municipios del Sur de Córdoba deben articular los PDT con las iniciativas que proyectan para invertir como componentes de lo PDET, los cuales corresponden a ocho pilares, determinados previamente, que son: Pilar 1. Ordenamiento social de la propiedad y uso del suelo; Pilar 2. Infraestructura y adecuación del suelo; Pilar 3. Salud rural; Pilar 4. Educación rural y primera infancia; Pilar 5. Vivienda, agua potable y saneamiento básico; Pilar 6. Reactivación económica y producción agropecuaria; Pilar 7. Sistema para la Garantías Progresiva del Derecho a la Alimentación; y Pilar 8. Reconciliación, Convivencia y Construcción de Paz.

Tabla 3

Iniciativas en los Planes de Desarrollo Territorial municipios PDET Sur de Córdoba

Municipio	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Total
Montelíbano	24	30	29	56	22	31	13	46	251
Valencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
San José de Uré	143	127	136	278	112	154	72	200	1222
Puerto Libertador	18	9	6	11	1	9	4	10	68
Tierralta	34	33	42	54	30	26	20	59	298
Total	219	199	213	399	165	220	109	314	1839

Fuente: elaboración propia con base en los PDT de cada municipio

Cabe destacar que, en el PDT del municipio de Valencia (Córdoba) no se observa de forma detallada o individualizada cómo se articulan las iniciativas PDET con el PDT local. De la tabla anterior, se tiene que el mayor número de iniciativas corresponde al Pilar 4 que corresponde a todo lo relacionado con educación rural y primera infancia, sin embargo, la problemática en estos municipios no solo son en ese sentido sino que es posible observarlos en otros ámbitos.

Por ejemplo, en Montelíbano (Córdoba) (2020) la propiedad de las tierras está en cabeza de terratenientes y quienes poseen pequeñas parcelas para la agricultura no están tituladas a sus nombres pero a pesar de ello sólo se presentan 24 iniciativas para tratar de subsanar el problema; igual, sucede con el Pilar de salud rural cuando en el

territorio del Resguardo Embera, verbigracia, solamente el 40% de sus integrantes tienen acceso a los servicios de salud con insuficiencia de personal médico y de centros de atención.

En San José de Uré (Córdoba) se tiene el mayor número de iniciativas PDET. Sus problemas radican en el área de la salud, donde se evidencia la falta de dotación de los pocos centros clínicos existentes, baja cobertura en la vacunación y aseguramiento al régimen subsidiado; en el sector de la educación, el municipio cuenta con 22 Instituciones de educación, presentando mal estado en su infraestructura con pocas aulas, insuficientes baterías sanitarias, solo 8 tienen comedores escolares, falta de docentes, y dificultades de acceso para la educación superior, entre otros problemas que se detectan en este sector, por ello la iniciativas que buscan la solución a las deficiencias educativas constituyen un elemento importante dentro del global de iniciativas (San José de Uré, 2020).

En cuanto a los resultados, aunque no se han encontrado cifras concretas de cada municipio, habrá que remitirse a algunos datos encontrados en páginas institucionales de portales que le hacen seguimiento a las iniciativas PDET o a noticias de portales noticiosas que informen el avance o no de dichas iniciativas. Así, en el portal virtual de la Agencia de Renovación del Territorio en 2021 informa de los avances que han tenido los PDET en el territorio Sur de Córdoba sin hacer informes particulares por municipio sino de forma generalizada.

Tabla 4

Avances PDET 2020-2022 Sur de Córdoba

Pilar	Avances
Pilar 1. Ordenamiento social de la propiedad y uso del suelo	En 2020 se reportaron 1.989 hectáreas deforestadas, lo que representa un aumento del 14,6% frente a las 1.735 hectáreas deforestadas en 2019. Los mayores niveles de deforestación durante 2020 se registraron en el municipio de Tierralta con 1.393 hectáreas
Pilar 2. Infraestructura y adecuación del suelo	En el primer semestre de 2021 se registraron 911 nuevos usuarios con servicio de energía eléctrica, específicamente en Montelíbano y Puerto Libertador (Córdoba).
Pilar 3. Salud rural	Las coberturas de vacunación pentavalente y triple viral se ubicaron en 75,6% y 76,3% respectivamente
Pilar 4. Educación rural y primera infancia	La cobertura bruta total de educación se ubicó en 106,8%,

Pilar 5. Vivienda, agua potable y saneamiento básico	El 64,5% de los hogares contó con acceso a acueducto y el 38,7% al servicio de alcantarillado
Pilar 6. Reactivación económica y producción agropecuaria	Se aprobaron en la subregión 1.374 créditos a pequeños productores agrícolas, lo que representa el 63,4% de los créditos otorgados durante 2020
Pilar 7. Sistema para la Garantías Progresiva del Derecho a la Alimentación	El número de hogares beneficiados con prácticas agroecológicas fue de 2.814
Pilar 8. Reconciliación, Convivencia y Construcción de Paz	En el primer semestre de 2021 la tasa de homicidios se ubicó en 18 homicidios por cada 100.000 habitantes
Inversión a 31 de marzo de 2022	Se han invertido cerca de \$ 511 mil millones de peso
Proyectos aprobados: 149	77% en ejecución – 23% terminado
Proyectos terminados: 95	\$116.891 millones

Fuente: Informes tomados de la Agencia de Renovación del Territorio (2021)

Es notoria, la diferencia que se observa por lo establecido en los PDT de cada municipio visto en la tabla 3. Sin embargo, de la tabla 4 es posible determinar que el nivel de terminación de proyectos PDET es bajo con índices bajos en servicios públicos domiciliarios. Revelándose que, falta mucho por lograr en que los habitantes del Sur de Córdoba tengan acceso a servicios como agua y energía eléctrica, básicos para el desarrollo individual y colectivo de la comunidad.

Cabe resaltar que, el goce de los derechos fundamentales de los habitantes de estos territorios depende, en gran medida, del control ejercido por las entidades diseñadas para ello. Por eso, la poca gestión de los servidores públicos más el impacto negativo del gasto fiscal, como se observa más adelante, son insumos que hacen que el control fiscal no se limite a la expedición de productos sino a un ejercicio más amplio entre la CGR, la PGN, la FGN, las Defensorías del Pueblo y las personerías de cada municipio que integre a la comunidad para que desarrolle un control social más eficiente y productivo en beneficio de estas localidades (Martínez *et al*, 2021).

Se visibiliza en la Tabla 4 que, una problemática que agobia a esta parte del territorio nacional es la deforestación de sus tierras. Un informe de la Defensoría del Pueblo de Colombia de 2015 manifiesta que no sólo esta parte del territorio cordobés se encuentra afectado por la minería ilegal sino todo el departamento, conociéndose que en Puerto Libertador la explotación ilegal del oro es el fuerte de los grupos armados ilegales que controlan la zona, permitiéndoles además ejercer autoridad en poblaciones como San José de Uré. (Defensoría del Pueblo, 2015).

La afectación de la minería ilegal o criminal ha sido relevante en la economía, pero igual en la contribución al deterioro del medio ambiente. Tanto que, un informe

periodístico de 2018 presenta a los municipios de Puerto Libertador, San José de Uré y Montelíbano como las poblaciones con una grave afectación del medio ambiente representado en un nivel de contaminación considerable a causa de la actividad relacionada con la minería ilegal (Caracol, 2018).

Ahora, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha establecido una metodología para medir la eficacia en los avances que cada municipio obtiene acorde con la gestión realizada. Esto, hace relación al nivel de cumplimiento de las administraciones teniendo en cuenta lo estipulado en los PDT de cada municipio priorizado como PDET, dando como resultado un aproximado del nivel de ejecución en cada una de las metas trazadas, como es posible visualizar el nivel de eficacia en la Tabla 5.

Tabla 5

Promedio de Avance 2020-2021

Sector	Montelíbano		Puerto Libertador		San José de Uré		Tierralta		Valencia	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Justicia y del Derecho	16.7	84.62	100	60	60	100	90	92.54	83.33	83.33
Agricultura y desarrollo rural	74.04	74.9	100	78.95	100	100	0	30	88.89	80.65
Salud y protección social	100	83.9	100	82.14	18.68	100	47.35	77.15	94.74	95.77
Minas y energía	16.67	0	100	66.67	56.74	100	98.62	1.66	33.33	54.07
Educación TIC	28.57	34.43	100	78.54	80.04	100	44.35	42.46	100	58.1
Transporte	0	78.54	100	0	100	50.15	41.67	0	0	0
Ambiente y desarrollo sostenible	28.57	77.02	100	75	75	100	22.79	47.68	66.94	6.21
Cultura	50	36.36	100	43.58	50	100	37.92	20.83	25	46.08
Comercio y industria	42.86	85.56	100	100	100	100	41.63	54.29	94.91	77.78
turismo	0	33.33	0	100	100	100	0	0	0	58.68
Trabajo	0	100	100	100	100	100	0	0	100	0
Ciencia tecnología e información	100	100	0	57.14			66.67	100	0	0
Vivienda	80	64.21	100	100	66.67	100	44.2	22.18	68	65.05

Inclusión social	62.5	87.1	100	9.8	69.94	100	51.3	44.39	90	85.17
Deporte y recreación	50	88.89	100	95.65	100	100	29.32	54.99	87.5	84.1
Gobierno territorial	51.9	82.26	100	74.19	63.64	100	48.08	57.14	96.55	90

Fuente: datos tomados de la página web del Departamento Nacional de Planeación (s.f.).

Se observa que, municipios como Puerto Libertador presentan un nivel de ejecución de cumplimiento que desciende en 2021 en comparación con 2020, deficiencia que es ostensible en casi todos los sectores medidos. En ámbitos como el de la salud, Montelíbano y Puerto Libertador bajan en 2021 mientras que los municipios restantes muestran un nivel de cumplimiento importante. Se refleja, unos índices bajos en el componente de educación lo que resulta preocupante pues es uno de los pilares que sustentan los PDET.

En sectores como el trabajo, se ha buscado bajar los índices de desempleo e informalidad laboral y aunque la tabla no evidencia qué tanto se ha logrado en esa materia, si se permite manifestar que la labor por cumplir las metas en este sector han sido exitosas en los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré, en tanto que en los dos restantes las cifras son flojas plasmándose en las cifras allí mostrada que el avance en este sector ha sido nulo en Tierralta y Valencia.

Es de resaltar que, los dineros provenientes del Gobierno nacional para los PDET del Sur de Córdoba muestran cifras significativas que no concuerdan con el débil avance en los programas como se expresan en las tablas anteriores.

Con corte a diciembre de 2021, se han aportado casi 500 mil millones de pesos para implementación de los PDET en el Sur de Córdoba, dirigidos para el desarrollo de 114 proyectos relacionados con infraestructura vial, educación, salud, vivienda y servicios públicos domiciliarios, beneficiando a los pobladores de Valencia, Tierralta, Puerto Libertador, San José de Uré y Montelíbano en proyectos como: mejoramiento de vías terciarias de los municipios de Montelíbano y San José de Uré, patios productivos para la producción de alimentos agropecuarios en Puerto Libertador, ampliación del sistema de acueducto del corregimiento El Reposo del municipio de Valencia, implementación del Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural de Valencia, construcción de una sede del SENA con apoyo de Cerromatoso (Portal para la Paz, 2021).

Igualmente, han sido muchas las obras entregadas en función de la implementación y ejecución de las iniciativas PDET. En Tierralta, 3 colegios y un puesto de salud entraron en funcionamiento beneficiando a casi 10 mil personas residentes en la zona rural y veredas vecinas del municipio, con un costo de \$528 millones de pesos provenientes del PDET (El Herald, 2022). Además, también se ha trabajado en la problemática de la deforestación, mencionada anteriormente, por lo que se ha logrado invertir en la

producción de aproximadamente 100 hectáreas de Sacha Inchi para la producción, transformación y comercialización de ese producto que además de beneficiar a 94 familias también logra impactar de forma favorable el medio ambiente reduciendo la deforestación y aumentando la protección de bosques de la región (Colombia Sostenible, 2021).

Se hace necesario por todo lo expuesto hasta el momento, revisar las cifras que presenta el DANE en la Encuesta de Calidad de Vida realizada en 2021, haciendo la salvedad que no disgrega por municipios sino lo presenta por departamentos, aclarando que al hacer referencia al departamento de Córdoba si muestra exclusivamente lo relacionado a los municipios PDET que conforman la subregión Sur de Córdoba comparando cifras entre 2019 y 2021.

Tabla 6

Índice de calidad de vida Sur de Córdoba 2019-2021

	2019		2020		2021	
	Total (miles)	%	Total (miles)	%	Total (miles)	%
Acceso a servicios públicos (energía)	502	98.5	530	99.5	580	98.6
Acceso a servicios públicos (acueducto)	349	68.5	391	73.5	417	70.9
Acceso a servicios públicos (alcantarillado)	205	40.2	228	42.9	250	42.5
Acceso a servicios públicos (gas)	240	47.2	253	47.6	296	50.3
Acceso a servicios públicos (recolección de basura)	287	56.4	290	54.6	337	57.3
Acceso a internet	146	28.7	161	30.2	178	30.3
Percepción de pobreza				61.98		76.8

Fuente: elaboración propia con datos de ECV 2021 (2022).

Este informe del DANE, muestra datos relevantes relacionados con otros temas como educación, ingresos, satisfacción de vida, pero su análisis se dificulta al mostrar en esos factores resultados totales de los 170 municipios PDET en forma general sin detallar o especificar por municipio o, por lo menos, por departamento lo cual hubiera sido de mayor utilidad.

A pesar de las inversiones que se hacen por medio de las iniciativas asociadas a los PDET, la percepción de pobreza que representa el porcentaje de hogares que se consideran pobres aumenta entre el 2020 y 2021 en un total de 19.3% indicativo que no son suficientes las inversiones o no se han realizado según lo presupuestado tanto en los PDT municipales como en los recursos provenientes de los PDET.

Es que, solo basta analizar los incrementos porcentuales entre 2019 y 2021 del acceso a los servicios públicos domiciliarios y el acceso al internet que en el caso de la energía no supera siquiera el 1%, mientras que en acueducto el incremento es de 5% entre 2019 y 2020 pero desciende un poco menos de 3% en 2021. En acueducto, la relación porcentual no mejora y en gas muestra un ligero aumento en 2021, en tanto en recolección de basuras la cifra es casi la misma, mejorando el acceso al internet, pero la cifra total de personas es muy ínfima si se compara con los servicios públicos domiciliarios.

Ahora, son muchos los factores que impiden o limitan el progreso de esta región recordando que es una región minera por excelencia destacándose la operación de la empresa Cerromatoso que funciona en Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré donde extrae ferroníquel en minas de cielo abierto. Se tiene que, por concepto de regalías el municipio de Montelíbano recibió recursos por 193 mil millones de pesos por concepto de regalías entre 2012 y 2020, aprobándose con ello 89 proyectos de los cuales 8 no presentan avances significativos y lo invertido para el sector de la educación para infraestructura solo el 38% se construyó como nueva (Rodríguez, 2021).

Cabe resaltar que, factores como la violencia y presencia de grupos armados ilegales, constituyen elementos perturbadores que dejan en atraso a la región. También, la dependencia que se tiene con el nivel Central en razón de la categoría 6 con la que se identifica a estos municipios y que hace que las transferencias de la nación los muestre como municipios con debilidad institucional, haciendo que las acciones a desarrollar en cada uno de los pilares sea insuficiente para mostrar adelantos que eleven la calidad de vida de sus habitantes, notándose más en la poca gestión para el levantamiento catastral y legalización de predios (CINEP-CERAC, 2021).

Conclusiones

La priorización de 170 municipios en Colombia para dotarlos de recursos económicos que pudieran mejorar las condiciones de vida de sus habitantes fue una acción que correspondió a la firma del Acuerdo de Paz en 2016 entre el Gobierno de Colombia y el antiguo grupo guerrillero Farc-Ep. Esto, fue consecuencia del atraso y la desatención estatal en que se han sumido a lo largo de la historia del país, por ello territorios como el Sur de Córdoba que comprende 5 municipios Montelíbano, Puerto Libertador, Tierralta, San José de Uré y Valencia miraron con expectativas esperanzadoras la llegada de los recursos por medio de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

Como se mostró, esta subregión también recibe recursos por regalías en atención a que es una zona minera por excelencia donde hace presencia Cerromatoso que explota el ferroníquel con grandes extensiones mineras a cielo abierto, pero además también hay explotación de otros minerales, algunas veces de forma artesanal, aunque

desafortunadamente también se desarrolla la minería ilegal o criminal, sustento económico de los grupos armados ilegales que operan en la zona.

Es decir que, reciben estos municipios recursos tanto de los PDET como de regalías lo que, tristemente, ahonda la problemática de la corrupción dejando aún más a los pobladores sin el cumplimiento en la ejecución de los programas e iniciativas que mejorarían la calidad de vida de sus habitantes. Exigiéndose, entonces, la presencia de los órganos de control dispuestos por la CP de 1991 y la ley colombiana para el seguimiento y vigilancia en el diseño y ejecución de los recursos públicos que llagan a estos municipios. Claro que, al estar catalogados como municipios de categoría 6 no les permite tener acceso de manera inmediata a instituciones como la CGR o la PGN quienes hacen presencia desde Montería lo que dificulta el control fiscal, en el caso de la CGR, que habría que hacerles a los municipios en cuestión.

Es que, son más de mil las iniciativas y proyectos que se han hecho en estas poblaciones, aunque, sin saber una cifra exacta dado que no hay similitud entre los datos encontrados entre las diferentes entidades, pero que se pueden identificar en los PDT municipales de cada ente territorial para establecer una cifra estimativa del número de proyectos que se estiman planear y ejecutar en favor de sus habitantes.

Es muy dicente, cuando se hace el análisis de las tablas 4 y 5 sobre el avance de las iniciativas PDET y el nivel de cumplimiento de las autoridades encargadas de la ejecución de las obras. Definitivamente, si bien se han entregado una cantidad de obras que resultan importantes para el desarrollo de la comunidad, no es posible que el nivel de ejecución y cumplimiento de los gobiernos territoriales sea deficiente, más aún cuando se han girado sumas importantes que permitirían, sino solucionar todos sus problemas, ir colocando a estas poblaciones en nivel de mayor relevancia en el ámbito nacional que les ermita, inclusive, subir de categoría y con ello un acercamiento a más recursos del Gobierno central.

Es que, resulta poco creíble que muchos habitantes del Sur de Córdoba, a pesar de estar priorizados como municipios PDET, tengan tan poco acceso a servicios básicos como agua, alcantarillado, energía y gas necesarios para un mínimo de vida digna, resultando poco apreciable que, el acceso a las tecnologías se encuentra en una etapa deficiente sabiendo que se hace necesario estar al día con el acceso a las tecnologías para no tener problemas como los acaecidos con la pandemia del Covid-19 que posibilitó la activación de la virtualidad escolar, por ejemplo, pero que al no tener un servicio eficiente debe notarse el atraso en la población estudiantil de esta subregión.

Queda establecido que, el control fiscal en esta región no resulta tan eficaz como se predica de su implementación y aplicación sobre los recursos del erario, por lo que a pesar de estar priorizados como municipios PDET el goce efectivo de sus derechos fundamentales dista aun de ser garantizados a los habitantes de Montelíbano, Puerto

Libertador, San José de Uré, Tierralta y Valencia, Sur de Córdoba. Sumado, a otros factores como la presencia continua de grupos armados ilegales que, en muchas ocasiones, reemplaza la ausencia estatal, postrando a sus habitantes a unas condiciones de vida que no se merecen y que, no es reconocida en muchos sectores de la sociedad colombiana.

Referencias bibliográficas

- Agencia de Renovación del Territorio (23 de julio de 2020). *Los alcaldes y gobernadores incluyeron el 35% de las iniciativas PDET en sus planes de desarrollo territoriales*. Recuperado de https://portal.renovacionterritorio.gov.co/Publicaciones/los_alcaldes_y_gobernadores_incluyeron_el_35_de_las_iniciativas_pdet_en_sus_planes_de_desarrollo_territoriales
- Agencia de Renovación del Territorio (2021). *Sur de Córdoba*. Recuperado de <https://centralpdet.renovacionterritorio.gov.co/wp-content/uploads/2021/12/subregiones/20211221-MegaFichaSurdeCordoba.pdf>
- Agencia de Renovación del Territorio (s.f.). *¡Algo maravilloso está pasando! Conozca cómo avanza la implementación de los PDET*. Recuperado de https://www.renovacionterritorio.gov.co/especiales/especial_pdet/#descargables
- Aragón, M. (1987). *El control como elemento inseparable del concepto de Constitución*. Revista Española de Derecho Constitucional, 7(19), 15-52. Recuperado de <http://www.cepc.gob.es/sites/default/files/2021-12/24830redc019017.pdf>
- Archibold, W. (2013). *Revisoría fiscal y control fiscal como formas de control estatal en Colombia*. Revista Civilizar Empresa y Economía [en línea]. Recuperado de <https://repository.usergioarboleda.edu.co/handle/11232/638>
- Arévalo, J. M. C. (2021). El efecto potencial de los informes de auditoría en el ciclo de la política pública: Efecto potencial de los informes de auditoría en el ciclo de la política pública. Control Visible, 1, Article 1. <https://doi.org/10.70254/controlvisible.2021.1.9>
- Auditoría General de la República (2020). *Metodología para la certificación anual de gestión y las evaluaciones parciales trimestrales de las contralorías territoriales*. Recuperado de <https://www.auditoria.gov.co/documents/20123/952857/Metodolog%C3%ADa+para+la+certificaci%C3%B3n+anual+de+las+contralor%C3%ADas+territoriales+-+Versi%C3%B3n+3.0.pdf/a96bfdfe-5f66-3f91-9a38-627a0a866a25?t=1611334531665>

Caracol TV (24 de octubre de 2018). *Minería ilegal ha causado devastación ambiental en reserva natural de Córdoba*. Carcaoltv.com. Recuperado de <https://noticias.caracoltv.com/colombia/mineria-ilegal-ha-causado-devastacion-ambiental-en-reserva-natural-de-cordoba>

Centro de Investigación y Educación Popular / Programa por la Paz CINEP-Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos CERAC (2021). *Octavo informe de verificación de la implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia*. Bogotá: CINEP-CERAC. Recuperado de <https://www.verificacion.cerac.org.co/wp-content/uploads/2021/02/Octavo-Informe-de-Verificacion-Secretaria-Tecnica.pdf>

Colombia Sostenible (26 de febrero de 2021). *Sacha Inchi, la apuesta de Colombia Sostenible para reducir la emisión de más de 49.000 toneladas de carbono en Córdoba*. Colombiasostenibel.gov.co. Recuperado de <https://colombiasostenible.gov.co/prensa/sacha-inchi-la-apuesta-de-colombia-sostenible-para-reducir-la-emision-de-mas-de-49000>

Congreso de la República (2 de junio de 1994). Ley ordinaria. [Ley 136 de 1994]. DO: 41.377.

Congreso de la República (18 de septiembre de 2019). Acto Legislativo [Acto Legislativo 04 de 2019]. DO: 51.080.

Congreso de la República (30 de septiembre de 2020). Ley ordinaria. [Ley 2056 de 2020]. DO: 51.453.

Constitución Política de Colombia [Const.]. (1991).

Contraloría General de la República (CGN) (2022). *Contraloría estableció 62 hallazgos fiscales por \$32.282 millones al evaluar gestión de Planes Departamentales de Agua (PDA) en 17 departamentos*. Comunicado de Prensa No. 29. Recuperado de <https://www.contraloria.gov.co/es/w/contralor%C3%ADa-estableci%C3%B3-62-hallazgos-fiscales-por-32.282-millones-al-evaluar-gesti%C3%B3n-de-planos-departamentales-de-agua-pda-en-17-departamentos>

Contraloría General de la República (CGR) (2022a). *Hasta el viernes 20 de mayo: Contraloría Móvil visita obras inconclusas y elefantes blancos en 12 municipios de Córdoba*. Comunicado de prensa No. 61. Recuperado de <https://www.contraloria.gov.co/es/w/hasta-el-viernes-20-de-mayo-contralor%C3%ADa-m%C3%B3vil-visita-obras-inconclusas-y-elefantes-blancos-en-12-municipios-de-c%C3%B3rdoba>

Contraloría General de la República (CGR) (2021). *Quinto informe sobre la ejecución de los recursos y cumplimiento de las metas del componente para la paz del Plan Plurianual de Inversiones*. Recuperado de

<http://www.secretariasenado.gov.co/index.php/cuatrenio-2018-2022/legislatura-2021-2022/informes-y-publicaciones-1/4816-quinto-informe-de-seguimiento-politicas-posconflicto/file>

Contraloría General de la República (2021a). *Contraloría detecta 175 alertas por 30 billones de pesos invertidos en obras de infraestructura del país*. Comunicado de Prensa N° 32. Recuperado de <https://www.contraloria.gov.co/es/w/contralor%C3%ADa-detecta-175-alertas-por-30-billones-de-pesos-invertidos-en-obras-de-infraestructura-del-pa%C3%ADs>

Contraloría General de la República (2020). *Informe de Gestión al Congreso y al Presidente de la República 2019-2020*. Una Contraloría para todos. <https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/1853952/Informe+de+Gesti%C3%B3n+2019+-+2020.pdf/c9765c5b-c869-4c80-8e51-9303624be651>

Contraloría General de la República (2018). *Revela evaluación de la Contraloría: más de la mitad de las entidades públicas auditadas se rajan en Control Interno*. Boletín de Prensa N° 175/2018. Recuperado de <https://www.contraloria.gov.co/es/w/revela-evaluaci%C3%B3n-de-la-contralor%C3%ADa-m%C3%A1s-de-la-mitad-de-las-entidades-p%C3%ABlicas-auditadas-se-rajan-en-control-interno>

Corte Constitucional, Sala Plena (24 de agosto de 1995). Sentencia C – 374 de 1995 (MP: Antonio Barrera Carbonell).

Corte Constitucional, Sala Plena (24 de febrero de 1999). Sentencia C – 113 de 1999 (MP: José Hernández Galindo).

Corte Constitucional, Sala Plena (26 de febrero de 2002). Sentencia C – 127 de 2002 (MP: Alfredo Beltrán Sierra).

Corte Constitucional, Sala Plena (20 de agosto de 2009). Sentencia C – 557 de 2009 (MP: Luis Vargas Silva).

Corte Constitucional, Sala Plena (11 de octubre de 2017). Sentencia C – 630 de 2017 (MP: Luis Guerrero Pérez y Antonio Lizarazo Ocampo).

De Zubiría, S. (2015). *Dimensiones políticas y culturales en el conflicto colombiano*. Bogotá: Espacio Crítico. Recuperado de <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r33461.pdf>

Defensoría del Pueblo (2015). *La minería sin control Un enfoque desde la vulneración de los Derechos Humanos*. Bogotá: Defensoría del Pueblo. Recuperado de <https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/InformedeMinerla2016.pdf>

Delgado, F. (2001). El equilibrio de poderes. En Valadés, D., y Gutiérrez, R. (Coord.), *Democracia y gobernabilidad Memoria del IV Congreso Nacional de Derecho*

Constitucional (pp. 203-212). Recuperado de <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/93/10.pdf>

Departamento Nacional de Planeación (DNP) (s.f.). *Desempeño Territorial*. Recuperado de <https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/Estudios-Territoriales/Indicadores-y-Mediciones/Paginas/desempeno-integral.aspx>

Durán, A. (2021). *Control fiscal: análisis histórico, aciertos y dificultades del modelo de gestión fiscal en el marco de la corrupción en Colombia*. (Artículo de Especialización, Universidad Santo Tomás). Recuperado de <https://repository.usta.edu.co/handle/11634/42457>

El Heraldo (25 de mayo de 2022). Entregan obras de infraestructura en salud y educación para Tierralta. El Heraldo.co. Recuperado de <https://www.elheraldo.co/cordoba/cordoba-entregan-obras-de-infraestructura-en-salud-y-educacion-para-tierralta-911239>

Fiscalía General de la Nación (FGN) (24 de noviembre de 2021). *La Fiscalía en Córdoba avanza en el esclarecimiento de delitos y acerca la justicia a la ciudadanía*. Boletín 41207. Recuperado de <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/la-fiscalia-en-cordoba-avanza-en-el-esclarecimiento-de-delitos-y-acerca-la-justicia-a-la-ciudadania/>

García, J. (2020). *Implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y construcción de paz territorial en Colombia: avances y desafíos*. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 50(133), 454-481. DOI: <https://doi.org/10.18566/rfdcp.v50n133.a10>

González, A. (2019). *Política pública del control fiscal principios constitucionales de la gestión fiscal condiciones esenciales para garantizar los derechos fundamentales*. (Artículo de investigación, Universidad Santo Tomás). Recuperado de <https://repository.usta.edu.co/handle/11634/22237>

González, D. (2017). *El Principio de los “Pesos y Contrapesos” en el Constitucionalismo Ecuatoriano Contemporáneo*. RFJ Revista de la Facultad de Jurisprudencia, (2), 321-351. DOI: <http://dx.doi.org/10.26807/rfj.v1i2.55>

Gualdrón, J. (29 de agosto de 2021). *CGR Fortalece vigilancia y control a recursos destinados al posconflicto*. *Economía Colombiana*. Recuperado de <https://www.economiacolombiana.co/actualidad-contraloria/vigilancia-y-control-a-recursos-destinados-al-posconflicto-1221>

Jiménez, W. (2013). *Origen y Evolución de las Teorías sobre la Responsabilidad Estatal*. Diálogos de Saberes, (38), 63-78. DOI: <https://doi.org/10.18041/0124-0021/dialogos.38.2013.1832>

- Maldonado, M. (2014). *El control fiscal y su ajuste dentro del Estado Social de Derecho*. Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 44(120), 129-152. Recuperado de <https://revistas.upb.edu.co/index.php/derecho/article/view/3253>
- Martínez, L., Busquillo, D., López, D., y Galeano, G. (2021). *Control Fiscal y Educación en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial*. Informe técnico Observatorio de Política Pública de Control Fiscal. Bogotá: Auditoría General de la República.
- Meto, J. (2016). *Resumen del Acuerdo de Paz*. Revista de Economía Institucional, 18(35), 319-337. DOI: <https://doi.org/10.18601/01245996.v18n35.19>
- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (28 de mayo de 2017). Decreto-Ley [Decreto 893 de 2017]. DO: 50.247.
- Ministerio de Justicia y del Derecho (16 de marzo de 2020). Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal. [Decreto-Ley 403 de 2020]. DO: 51.258.
- Molina, A. R., Garcia, D. C. T., Atehortúa, W. A. M., Medina, E. V., Valencia, S. M., Hincapié, M. I. P., & Betancur, J. C. N. (2021). Una Metodología para el seguimiento y evaluación de las políticas públicas de Medellín: Metodología para el seguimiento y evaluación de las políticas públicas de Medellín. *Control Visible*, 1, Article 1. <https://doi.org/10.70254/controlvisible.2021.1.8>
- Moreno, F. (2012). *Aspectos constitucionales del control fiscal en Colombia*. Cali: Editorial Bonaventuriana. Recuperado de <http://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/4670/1/9789588785004.pdf>
- Municipio de Montelíbano (2020). *Plan de Desarrollo Territorial Municipio de Montelíbano "Trabajemos Juntos por el Desarrollo con Sensibilidad Social" 2020-2023*. Recuperado de https://montelibanocordoba.micolombiadigital.gov.co/sites/montelibanocordoba/content/files/000456/22793_pdt-montelibano-20202023.pdf
- Municipio de Puerto Libertador (2020). *Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2023 "Servicio Social Con Garantías"*. Recuperado de https://puertolibertadorcordoba.micolombiadigital.gov.co/sites/puertolibertadorcordoba/content/files/000325/16213_plan-de-desarrollo-puerto-libertador--2020--2023.pdf
- Municipio de San José de Uré (2020). *Plan de Desarrollo Municipal San José de Uré "Uré más incluyente más solidario"*. Recuperado de https://sanjosedeuirecordoba.micolombiadigital.gov.co/sites/sanjosedeuirecordoba/content/files/000353/17640_plan-de-desarrollo-san-jose-de-ure-20202023.PDF

- Municipio de Tierralta (2020). *Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Paz, Desarrollo y Buen Gobierno” del Municipio de Tierralta, Departamento de Córdoba*. Recuperado de [https://www.tierralta-cordoba.gov.co/Transparencia/Plan%20de%20Desarrollo%2020202023/PLAN%20ODE%20DESARROLLO%20MUNICIPAL%20\(TIERRALTA\)%202020%20-%202023.pdf](https://www.tierralta-cordoba.gov.co/Transparencia/Plan%20de%20Desarrollo%2020202023/PLAN%20ODE%20DESARROLLO%20MUNICIPAL%20(TIERRALTA)%202020%20-%202023.pdf)
- Municipio de Valencia (2020). *Plan de Desarrollo Municipal “Todos por Valencia” 2020-2023*. Recuperado de https://alcaldiavalencia.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiavalencia/content/files/000203/10134_pdm--todos-por-valencia-20202023.pdf
- Murrain, H. (2022). La legalidad y la representación del otro. La influencia de las normas sociales en el respeto de las leyes. *Control Visible*, 2, Article 2. <https://doi.org/10.70254/controlvisible.2022.2.21>
- Ospino, L. P. O. (2021). La Eficiencia y eficacia en la toma de decisiones para la asignación y ejecución del presupuesto cultural: Un desafío para las entidades territoriales en Colombia: Eficiencia y eficacia en la toma de decisiones para la asignación y ejecución del presupuesto cultural: un desafío para las entidades territoriales en Colombia. *Control Visible*, 1, Article 1. <https://doi.org/10.70254/controlvisible.2021.1.10>
- Portal para la Paz (12 de marzo de 2021). *PDET en Sur de Bolívar avanza en el 2021 con más de \$53 mil millones*. Recuperado de <https://www.portalparalapaz.gov.co/publicaciones/1695/pdet-en-sur-de-bolivar-avanza-en-el-2021-con-mas-de-53-mil-millones/>
- Portal para la Paz (22 de diciembre de 2021). *Más de \$470 mil millones gestionados para implementar los PDET en 5 municipios del Sur de Córdoba*. Recuperado de <https://www.portalparalapaz.gov.co/publicaciones/1894/mas-de-470-mil-millones-gestionados-para-implementar-los-pdet-en-5-municipios-del-sur-de-cordoba/>
- Presidencia de la República (28 de diciembre de 2020). Decreto reglamentario [Decreto 1782 de 2020]. DO: 51.541.
- Procuraduría General de la Nación (PGN) (2021). *Informe sobre el estado de avance de la implementación de las estrategias de acceso a tierras y uso del suelo rural contempladas en el Acuerdo de Paz*. Recuperado de https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/Informe%20sobre%20Acceso%200y%20Uso%20de%20la%20Tierra%20Def%2007_01_2021.pdf
- Rodríguez, D. (22 de abril de 2021). *Comportamiento de las inversiones financiadas con regalías en el municipio de Montelíbano, Córdoba en el periodo 2012-2020*.

Crudotransparente.com. Recuperado de <https://crudotransparente.com/2021/04/22/comportamiento-de-las-inversiones-financiadas-con-regalias-en-el-municipio-de-montelibano-cordoba-en-el-periodo-2012-2020/>

Rodríguez, J. (2 de marzo de 2021). *Abandono estatal, la desgracia del pueblo*. Conexión Externado. Recuperado de <https://conexion.uexternado.edu.co/abandono-estatal-la-desgracia-del-pueblo/>

Silva, J. (2020). *Esferas de la democracia*. México: Instituto Nacional Electoral. Recuperado de <https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2021/02/CDCD-09.pdf>

Sotelo, L. (2000). *Los derechos constitucionales de prestación y sus implicaciones económica-políticas. Los casos del derecho a la salud y de los derechos de los reclusos*. Planeación y Desarrollo, 31(1-2), 143-188. Recuperado de https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/RevistaPD/2000/pd_vXXXI_n1-2_2000_art.5.pdf

Spell, J. P. C., Grautof, M., & Beltrán, I. D. L. (2022). La Identificación de los efectos de la ley de garantías del proceso electoral colombiano: Un análisis desde la contratación territorial: efectos de la ley de garantías del proceso electoral colombiano: un análisis desde la contratación territorial. *Control Visible*, 2, Article 2. <https://doi.org/10.70254/controlvisible.2022.2.15>

Suárez, D. (2021). *Control preventivo y concomitante en la reforma del sistema de control fiscal*. (Artículo de Especialización, Universidad Antonio Nariño). Recuperado de <http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2847>

Villací, Á., y Arroyave, F. (2017). *Funcionalidad del control fiscal en Colombia*. (Trabajo de Maestría, Universidad Externado de Colombia). Recuperado de <https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/675>